

Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) uroczyska Klink koło Popielowa stwierdzone w latach 2011-2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366399>

WIESŁAW SZCZEPAŃSKI¹, MONIKA LISOWSKA², WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI³

¹ ul. Kościelna 34b/19, 41-103 Siemianowice Śląskie, Polska, email: wieslawszczepanski53@gmail.com

² Chróścice, 46-080 Chróścice, Polska, email: mglisowscy@onet.eu

³ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, email: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X

ABSTRACT. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) recorded in the Klink enclave near Popielów in the years 2011-2022.

The paper contains results of faunistic research in Klink enclave near Popielów, conducted in the years 2011-2022. The data on the occurrence of 66 species of longhorn beetles are presented, including some rare species: *Mesosa curculionoides*, *Ropalopus varini*, *Anoplodera rufipes*, *Anoplodera sexguttata*, *Leptura aethiops*, *Leptura annularis*, *Cortodera humeralis*, *Stenocorus meridianus* and *Rhagium sycophanta*.

KEY WORDS: longhorn beetles, faunistics, new records, Poland, Natura 2000.

WSTĘP

Kompleks przyrodniczy o nazwie Klink jest jednym z nielicznych obszarów leśnych w dolinie górnej Odry pomiędzy Chałupkami a Wrocławiem, w którym zachowało się większe połacie lasów łęgowych. Większość z zachowanych fragmentów lasów łęgowych w dolinie górnej Odry została stosunkowo dobrze zbadana pod kątem kózkowatych (Cerambycidae). W rejonie Wrocławia wyróżnił się Las Strachociński (KRUSZELNICKI & SZCZEPAŃSKI 2003, SZCZEPAŃSKI *et al.* 2017). Podczas prowadzonych w latach 2013-2016 badań wybranych obszarów Natura 2000 w dolinie górnej Odry dość dobrze rozpoznano również lasy łęgowe w rejonie Oławy, natomiast w niedalekim sąsiedztwie, pomiędzy Brzegiem i Opolem dobrze rozpoznany został jedynie kompleks leśny w rejonie Prędocina i Zwanowic (SZCZEPAŃSKI & HERCZEK 2019). W celu uzupełnienia tych badań, postanowiono dodatkowo zinwentaryzować pod kątem tej grupy chrząszczy również uroczysko Klink koło Popielowa. Autorzy mają nadzieję, że cel ten udało się, o ile nie w pełni to co najmniej w znacznym stopniu, zrealizować.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

Teren objęty badaniami położony jest na południowy zachód od Popielowa pomiędzy rzeką Brynicą a rzeką Odrą, leży on pomiędzy przysiółkiem Popielowska Kolonia od zachodu (Klink to zwyczajowa nazwa tego przysiółka, stąd taką nazwę przypisano również badanemu uroczysku leśnemu) a przysiółkiem Popielowa o nazwie Wielopole od wschodu (Ryc. 1). Umowny środek tego obszaru wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 50°48'06.3"N 17°43'15.6"E. Obszar badań to kompleks leśny o łącznej powierzchni leśnej ok. 287 ha i zapasie ca 100 tys. m³ drewna, administracyjnie należący do Leśnictwa Lubienie i Nadleśnictwa Kup. Waloryzowany pod kątem kózkowatych obszar leśny to oddziały o numeracji od 248 do 257 (PLAN URZĄDZENIA LASU 2011).

Ryc. 1. Mapa uroczyska Klink, z zaznaczonym obszarem badań (podkład źródło: MAPA TURYSTYCZNA STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY).

Fig. 1. Map of Klink enclave, with the research area marked (background source: MAPA TURYSTYCZNA STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY).

Lasy wchodzące w skład Klinku pod względem fitosocjologicznym są grądowo zniekształconą (duży udział graba) postacią zespołu łągowo-jesionowego (*Ficario-Ulmetum minoris*), a wg typologii leśnej są lasem łągowym – LŁ (PLAN URZĄDZENIA LASU 2011). Głównym gatunkiem lasotwórczym jest dąb szypułkowy *Quercus robur* (93% zapasu), istotny udział stanowi także grab zwyczajny *Carpinus betulus* (5%) oraz kolejno topole *Populus* sp. (1%), wierzyby (0,7%) i brzoza brodawkowata *Betula pendula* (0,2%). Kolejne gatunki lasotwórcze: lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon polny *Acer campestre*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, wiąz szypułkowy *Ulmus laevis*, olcha czarna *Alnus glutinosa*, świerk pospolity *Picea abies*, sosna zwyczajna *Pinus sylvestris* i modrzew europejski *Larix decidua*, łącznie stanowią zaledwie niewielką domieszczę.

Pod względem składu gatunkowego drzewostanów uroczysko Klink bardzo przypomina leżący na południe od Opola obszar Natura 2000 o nazwie Łęg Zdieszowicki.

Posiada, pomimo gospodarczego, w tym turystycznego wykorzystania, nadal wiele cech lasu naturalnego a jego południowy najcenniejszy siedliskowo fragment (oddz. 254-257) chroniony jest jako obszar Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 (Ryc. 2). Cały obszar Klinku włączony został do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Ryc. 2. Widok na uroczysko Klink od strony wschodniej, na pierwszym planie plantacja topolowa w oddz. 254 (fot. W. Szczepański).

Fig. 2. View of the eastern side of Klink enclave, in the foreground visible a poplar plantation in forest division 254 (photo W. Szczepański).

METODYKA BADAŃ

Badania prowadzono z różną intensywnością w latach 2011-2022, przy zastosowaniu zróżnicowanych metod, głównie takich jak otrząsanie, czerpakowanie oraz w upatrzonego. Tam gdzie było to zasadne wykorzystano czynny materiał lęgowy kózek celem wyhodowania gatunków o ukrytym trybie życia.

Cały teren badań znajduje się na obszarze kwadratu UTM: XS93.

Niektóre zaprezentowane poniżej informacje zostały udostępnione już wcześniej na Polskim Forum Entomologicznym (<https://entomo.pl/forum/>) przez Monikę Lisowską. Obserwacje te, przeprowadzone głównie w oddz. 252-254 i 257, oznaczone zostały w tekście skrótem ML. Natomiast obserwacje dokonane przez pozostałych autorów zostały oznaczone przez skrót WS/WTS – Wiesław Szczepański/Wojciech T. Szczepański. W przypadku gdy obserwowano jedynie pojedyncze okazy użyto w opisie gatunków skrótu – pjd., a tam gdzie liczba zaobserwowanych okazów została tylko oszacowana wzrokowo użyto skrótu – ca.

Przy ocenie częstości występowania gatunków wykorzystano uproszczoną metodę STROJNEGO (1974), tj.:

- gatunki pospolite i dość pospolite – oznaczone literą (P),
- gatunki nieczęste i dość rzadkie – oznaczone literą (N),
- gatunki rzadkie oraz bardzo rzadkie – oznaczone literą (R),
- gatunki o dużych fluktuacjach liczebności rok do roku – oznaczone literami (N/P) lub (N/R).

Nazewnictwo Cerambycidae przyjęto za Katalogiem Chrząszczy Palearktyki (LÖBL & SMETANA 2010) wraz z późniejszymi poprawkami (DANILEVSKY 2024).

WYNIKI

Poniższy wykaz przedstawia listę 66 gatunków stwierdzonych na terenie uroczyska Klink.

Prioninae LATREILLE, 1802

Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758) (N/R)

27.06.2015 – kilka exx. na upatrzonym, obs. ML; 4.07.2020 – 1 ex. (pokrywy samca) na korze w odziomku wywrotu *Quercus robur* w oddz. 253d, obs. WS/WTS.

Lepturinae LATREILLE, 1802

Rhagium inquisitor (LINNAEUS, 1758) (R)

1.06.2019 – 1 ex. (martwy) w kolebce poczwarkowej pod korą posuszu *Picea abies* w oddz. 252, obs. WS/WTS.

Rhagium mordax (DEGEER, 1775) (N/P)

5.05.2013 – 1 ex. na upatrzonym; 23.04.2014 – 1 ex. na upatrzonym; 13.05.2016 – ponad 20 exx. na upatrzonym; 26.05.2017 – 1 ex. na upatrzonym, 17.05.2018 – 1 ex. na upatrzonym, obs. ML; 1.06.2019 – kilka larw pod korą wywrotu *Quercus robur* w oddz. 252; 24.05.2021 – ca. 10 exx. na wałkach i kłodach *Q. robur* oraz na kwiatostanach *Crataegus monogyna* w oddz. 249d, 250b, 254f, 255b, 248c; 19.05.2022 – 1 ex. na kwiatostanie *C. monogyna* w oddz. 253d, obs. WS/WTS.

Rhagium sycophanta (SCHRANK, 1781) (N/P)

2.06.2013 – 1 ex. na upatrzonym; 13.05.2016 – ponad 20 exx. na upatrzonym; 17.05.2018 – 4 exx. na upatrzonym, obs. ML; 6.06.2020 – 1 ex. na kwiatostanie *Cornus sanguinea* w oddz. 254; 24.05.2021 – ca. 10 exx. na wałkach i kłodach *Quercus robur* w oddz. 249d, 250b, 254f, 255b, 248c; 24.05.2021 – ponad 10 exx. na pniakach i słupkach grodzieńowych *Q. robur* w oddz. 249ab, obs. WS/WTS.

Stenocorus meridianus (LINNAEUS, 1758) (N/R)

16.06.2013 – kilka exx. na upatrzonym; 1-13.06.2014 – kilka exx. na upatrzonym; 22.05.2015 – kilka exx. na upatrzonym, obs. ML; 1.06.2019 – 1♂ w locie koło *Quercus robur* w oddz. 253d; 19.05.2019 – 1♂ w locie koło *Q. robur* w oddz. 254a, obs. WS/WTS.

Dinoptera collaris (LINNAEUS, 1758) (N)

2.06.2013 – kilka exx. na Apiaceae, obs. ML; 1.06.2019 – 5 exx. na kwiatostanach różnych roślin, głównie *Cornus sanguinea* i *Aegopodium podagraria*; 6.06.2020 – 2 exx. na *C. sanguinea* i *Chaerophyllum temulum* w oddz. 257, obs. WS/WTS.

Cortodera humeralis (SCHALLER, 1783) (R)

8.06.2013 – 1 ex. na Apiaceae, obs. ML; 24.05.2021 – 1 ♀ z otrząsania gałęzi *Quercus robur* w ekotonie w oddz. 253d, leg. WS/WTS.

Grammoptera abdominalis (STEPHENS, 1831) (R)

23.05.2015 – 1 ex. na roślinności zielnej pod *Quercus robur*, obs. ML.

Grammoptera ruficornis (FABRICIUS, 1781) (P)

2.06.2013 – ponad 20 exx. na Apiaceae; 3.06.1915 – kilka exx. na Rosaceae, obs. ML; 1.06.2019 – ponad 30 exx. na kwiatostanach kilku gatunków roślin, głównie *Cornus sanguinea*, *Chaerophyllum temulum*, *Anthriscus sylvestris* i *Aegopodium podagraria* w oddz. 252 i 253; 6.06.2020 – 1 ex. na *C. temulum* w oddz. 257; 24.05.2021 – ponad 15 exx. na kwiatach *Crataegus monogyna* w oddz. 253d, w pozostałych badanych oddziałach (249d/250b, 254f, 253b, 256d, 257agh) już tylko pjd. (łącznie ca. 10 exx.); 19.05.2022 – ca. 10 exx. na *C. temulum*, *Viburnum opulus* i *C. monogyna* w oddz. 249, 254, 257 i 253, obs. WS/WTS.

Grammoptera ustulata (SCHALLER, 1783) (R)

20.05.2015 – 2 exx. na Apiaceae, obs. ML.

Alosterna tabacicolor (DEGEER, 1775) (P)

2.06.2013 – ponad 20 exx. na Apiaceae; 13.06.2014 – ponad 20 exx. na Apiaceae; 20.05.2015 – 1 ex. na Apiaceae, obs. ML; 1.06.2019 – ponad 60 exx. na różnych kwiatach, głównie na *Chaerophyllum temulum* i *Aegopodium podagraria*, ale także na *Cornus sanguinea*, *Anthriscus sylvestris*; 6.06.2020 – ponad 30 exx. na różnych kwiatach (j.w.), w oddz. 252, 253, 254, 256, 257; 24.05.2021 – ponad 30 exx. na kwiatach *Crataegus monogyna* w oddz. 253d, w pozostałych lustrowanych oddziałach już tylko pjd.; 19.05.2022 – po kilka exx. z *C. temulum*, *Viburnum opulus* i *C. monogyna* w oddz. 249, 254, 257 i 253, obs. WS/WTS.

Anoplodera rufipes (SCHALLER, 1783) (R)

4.06.2015 – 1 ex. na Apiaceae, obs. ML; 24.05.2021 – 1 ex. z otrząsania kwiatów *Crataegus monogyna* w oddz. 253d, leg. WS/WTS.

Anoplodera sexguttata (FABRICIUS, 1775) (N/P) (Ryc. 3)

2-8.06.2013 – kilka exx. na Apiaceae, 31.05-13.06.2014 – ponad 10 exx. na różnych kwiatach, głównie *Cornus sanguinea* i Apiaceae; 22.05.2015 – kilka exx. na Apiaceae, 28.05.2015 – kilka exx. na Rosaceae; 4.06.2015 – kilka exx. na Apiaceae; 26.06.2017 – kilka exx. na Apiaceae; obs. ML; 1.06.2019 – ponad 20 exx. na różnych kwiatach, głównie na *C. sanguinea* i *Chaerophyllum temulum*, ale także na *Aegopodium podagraria* i *Anthriscus sylvestris* w oddz. 252, 253; 6.06.2020 – 1 ex. na *C. temulum* w oddz. 252; 19.05.2022 – 1 ex. na *Asperula odorata* L. w oddz. 254, obs. WS/WTS.

Ryc. 3. Dwie pary antofilnych kózkowatych – *Alosterna tabacicolor* i *Anoplodera sexguttata* na kwiatostanie *Chaerophyllum temulum* (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 3. Two pairs of anthophilous longhorn beetles – *Alosterna tabacicolor* and *Anoplodera sexguttata* on the inflorescence of *Chaerophyllum temulum* (photo W.T. Szczepański).

***Pseudovadonia livida bicarinata* N. ARNOLD, 1869 (N/P)**

4.07.2020 – ca. 40 exx. na kwiatostanach kilku gatunków roślin kwiatowych na obrzeżu oddz. 254, obs. WS/WTS.

***Stictoleptura maculicornis* (DEGEER, 1775) (N)**

2.06.2013 – kilka exx. na Apiaceae; 13.06.2014 – kilka exx. na kwiatach *Leucanthemum vulgare*, obs. ML; 6.06.2020 – 2 exx. na kwiatostanach *Cornus sanguinea* i *Chaerophyllum temulum* w oddz. 253d, obs. WS/WTS.

***Stictoleptura rubra* (LINNAEUS, 1758) (R)**

4.07.2020 – 1♂ w locie w oddz. 252, leg. WS/WTS.

***Pachytodes cerambyciformis* (SCHRANK, 1781) (R)**

1.06.2019 – 3 exx. na kwiatach *Aegopodium podagraria* w oddz. 252, obs. WS/WTS.

***Strangalia attenuata* (LINNAEUS, 1758) (N/R)**

23.06.2011 – 1 ex. na Apiaceae, obs. ML; 4.07.2020 – 1♂ na *Aegopodium podagraria* i 1♂ na kwiatostanie *Cirsium arvense* w oddz. 254a, obs. WS/WTS.

***Leptura aethiops* PODA, 1761 (R)**

2.06.2013 – 1 ex. na Apiaceae, obs. ML.

Ryc. 4. Parka *Plagionotus arcuatus* na konarze *Quercus robur* (fot. W.T. Szczepański).

Fig. 4. Pair of *Plagionotus arcuatus* on the branch of *Quercus robur* (photo W.T. Szczepański).

***Leptura annularis* FABRICIUS, 1801 (R)**

1.06.2014 – kilka exx. na Apiaceae; 31.05.2015 – 1 ex. na Apiaceae, obs. ML.
(SZCZEPAŃSKI & SZCZEPAŃSKI 2019).

***Leptura quadrifasciata* LINNAEUS, 1758 (N/R)**

11.06.2011 – 1 ex., 22.05.2015 – kilka exx. na Apiaceae, obs. ML; 1.06.2019 – 1 ex.
w locie w oddz. 252, obs. WS/WTS.

***Stenurella bifasciata* (O. F. MULLER, 1776) (R)**

13.07.2017 – 1 ex. na *Aegopodium podagraria*, obs. ML; 4.07.2020 – 1♂ na
Tripleurospermum inodorum, obs. WS/WTS.

***Stenurella melanura* (LINNAEUS, 1758) (N/P)**

1.07.2011 – kilka exx. na Apiaceae; 6.06.2014 – kilka exx. na Apiaceae, obs. ML;
4.07.2020 – ponad 30 exx. na kwiatostanach kilku gatunków roślin, głównie na *Cornus
sanguinea* i *Chaerophyllum temulum*, ale także na *Rubus fruticosus*, *Aegopodium podagraria*
i *Anthriscus sylvestris* na obrzeżu oddz. 254, 252 i 257, obs. WS/WTS.

***Stenurella nigra* (LINNAEUS, 1758) (N/P)**

13.06.2014 – kilka exx. na Apiaceae; 23.05.2015 – kilka exx. na Apiaceae, obs. ML;
1.06.2019 – ponad 30 exx. na różnych kwiatostanach, głównie na *Cornus sanguinea*

i *Chaerophyllum temulum*, ale także na *Rubus fruticosus*, *Aegopodium podagraria* i *Anthriscus sylvestris* w oddz. 253; 6.06.2020 – 5 exx., głównie na *C. sanguinea* i *C. temulum* w oddz. 253, 257; 19.05.2019 – 1♂ z czepakowania roślinności zielnej na skraju oddz. 257a, obs. WS/WTS.

Spondyliidinae AUDINET-SERVILLE, 1832

Tetropium fuscum (FABRICIUS, 1787) (R)

24.05.2021 – pjd. żerowiska i otwory wylotowe w posuszu *Picea abies* w oddz. 252n, obs. WS/WTS.

Tetropium gabrieli J. WEISE, 1905 (R)

1.06.2019 – pjd. żerowiska i otwory wylotowe w posuszu *Larix decidua* w oddz. 252, obs. WS/WTS.

Cerambycinae LATREILLE, 1802

Obrium brunneum (FABRICIUS, 1793) (R)

24.05.2021 – żer. pod korą posuszu *Picea abies* obok miejsca odpoczynku w oddz. 252n, obs. WS.

Axinopalpis gracilis (KRYNICKI, 1832) (R)

22.06.2022 – 1 ex. ex cult. z gałązki *Quercus robur*, pobranej w oddz. 257 w dniu 19.06.2022, leg. WS.

Molorchus minor (LINNAEUS, 1758) (N)

3.05.2012 – 1 ex. na *Crataegus monogyna*; 29.04.2013 – 1 ex. na *C. monogyna*; 2-28.04.2014 – ca. 5 exx. na *C. monogyna*; obs. ML; 1.06.2019 – żerowiska w pojedynczym posuszu *Picea abies* w oddz. 252n; 6.06.2020 – 1♂ w locie i liczne żerowiska w pojedynczym posuszu *Larix decidua* w oddz. 254h; 24.05.2021 – 1♀ z otrząsania *C. monogyna* w oddz. 252n, obs. WS/WTS.

Molorchus umbellatarus (SCHREBER, 1759) (N)

13.06.2014 – kilka exx. na Apiaceae, obs. ML; 1.06.2019 – ponad 20 exx., głównie z otrząsania gałęzi *Crataegus* sp. i *Prunus* sp. w oddz. 253, obs. WS/WTS.

Aromia moschata (LINNAEUS, 1758) (N/R)

6.07.2013 – kilka exx. na *Salix* sp.; 6-13.06.2014 – kilka exx. na *Salix* sp.; 31.07.2017 – kilka exx. na Apiaceae, wszystkie powyższe rekordy w oddz. 254, obs. ML.

Ropalopus varini (BEDEL, 1870) (R)

5.06.2013 – 1♂ na upatrzonego, leg. ML et F. Nowak (PLEWA *et al.* 2013).

Callidium aeneum (DEGEER, 1775) (R)

12.05.2015 – 1 ex. na upatrzonego, obs. ML; 1.06.2019 – żerowiska i otwory wylotowe w cienkim posuszu *Picea abies* w oddz. 253, obs. WS/WTS.

Callidium violaceum (LINNAEUS, 1758) (R)

4.07.2020 – żerowiska i otwory wylotowe w wywrocie *Picea abies* w oddz. 252f, obs. WS/WTS.

Pyrrhodium sanguineum (LINNAEUS, 1758) (N/P)

11.05.2013 – kilka exx. na upatrzonem; 24.04.2014 – kilka exx. na upatrzonem; 13.05.2016 – ponad 20 exx., obs. ML; 19.05.2022 – 1 ex. z czerpakowania roślinności zielnej na skraju oddz. 257a, obs. WS/WTS.

Phymatodes alni (LINNAEUS, 1767) (N/P)

1.06.2019 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Quercus robur* w oddz. 253; ponad 20 exx. podczas rójki na cienkich gałązkach wywrotu *Q. robur* w oddz. 257; 24.05.2021 – pjd. exx. z otrząsania gałęzi *Q. robur* w oddz. 253d, 257h, 249d, 248c, 255b; 19.05.2022 – ca. 10 exx. z otrząsania gałęzi *Q. robur* w oddz. 257h, 249a i 254a, obs. WS/WTS.

Phymatodes pusillus (FABRICIUS, 1787) (R)

24.05.2021 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Quercus robur* w oddz. 257a, obs. WS/WTS.

Phymatodes testaceus (LINNAEUS, 1758) (N/R)

22.06.2013 – 1 ex. na upatrzonem, obs. ML; 1.06.2019 – 1 ex. na konarze *Quercus robur* i 1 ex. na dębowym słupku grodzieńowym w oddz. 253, obs. WS/WTS.

Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758) (N/P) (Fig. 4)

8.06.2013 – kilka exx. na upatrzonem; 23.04.2014 – kilka exx. na upatrzonem; 13.05.2016 – ponad 20 exx. na upatrzonem; 26.05.2017 – kilka exx. na upatrzonem, obs. ML; 1.06.2019 – 3 exx. podczas rójki na wywrocie *Quercus robur* w oddz. 257, obs. WS/WTS.

Plagionotus detritus (LINNAEUS, 1758) (N/R)

16.06.2013 – 1 ex. na upatrzonem; 23.05.2016 – 1 ex. na upatrzonem, obs. ML; 4.07.2020 – 2 exx. na obłamanym konarze *Quercus robur* w oddz. 252n; 26.05.2021 – 1 ♀ ex cult. z poczwaraki pobranej 24.05.2021 z posuszu *Q. robur* w oddz. 249d, leg. WS/WTS.

Xylotrechus antilope (SCHONHERR, 1817) (R)

6.06.2020 – 1 ex. na liściach roślinności zielnej po deszczu w oddz. 256, leg. WS/WTS.

Xylotrechus rusticus (LINNAEUS, 1758) (N/P)

1.06.2019 – liczne żerowiska i otwory wylotowe na pojedynczym posuszu *Populus tremula* w Klinku i w zadrzewieniu z *Populus nigra* nad Odrą w oddz. 257, obs. WS/WTS.

Clytus arietis (LINNAEUS, 1758) (N)

12.06.2013 – 1 ex. na Apiaceae; 16.06.2013 – kilka exx. na Apiaceae; 13.06.2014 – 1 ex. na *Cornus sanguinea*, obs. ML; 1.06.2019 – 2 exx. na *Chaerophyllum temulum*; 6.06.2020 – 5 exx., w tym 3 exx. na liściach roślinności zielnej po deszczu i 2 exx. na

C. temulum w oddz. 252 i 254; 24.05.2021 – 1 ex. z otrząsania gałęzi drzew owocowych w ekotonie w oddz. 249d, obs. WS/WTS.

Clytus lama (MULSANT, 1847) (R)

31.05.2015 – 1 ex. na upatrzonego, obs. ML.

Anaglyptus mysticus (LINNAEUS, 1758) (R)

24.05.2021 – 1 ex. wydobyty z kolebki poczwarkowej w tyłcu gałęzi *Acer campestre*, pobranej w oddz. 252f, leg. WS/WTS.

Lamiinae LATREILLE, 1825

Anaesthetis testacea (FABRICIUS, 1781) (R)

28.06.2015 – 1 ex. na liściu *Salix* sp., obs. ML; 4.07.2020 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Quercus robur* w oddz. 254n, obs. WS/WTS.

Agapanthia villosoviridescens (DEGEER, 1775) (N)

11.05.2013 – 1 ex.; 11.06.2013 – 1 ex.; 22.05.2015 – 1 ex., obs. ML; 1.06.2019 – 5 exx. w oddz. 252 na *Urtica dioica*, obs. WS/WTS.

Exocentrus adpersus MULSANT, 1846 (R)

6.06.2020 – 1 ex. na gałęzi wywrotu *Quercus robur* w oddz. 257; 4.07.2020 – 3 exx. z otrząsania gałęzi *Q. robur* w oddz. 254n, leg. WS/WTS.

Exocentrus lusitanus (LINNAEUS, 1767) (N/R)

4.07.2020 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Tilia cordata* w oddz. 253d; 3.06.2021 – 1 ex. ex cult. z gałęzi *T. cordata* pobranej 24.05.2021 w oddz. 257a; 19.05.2022 – liczne żerowiska na gałęziach *T. cordata* w oddz. 255b, obs. et leg. WS/WTS.

Exocentrus punctipennis MULSANT & GUILLEBEAU, 1856 (R)

4.07.2020 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Ulmus laevis* w oddz. 257a, leg. WS/WTS.

Lamia textor (LINNAEUS, 1758) (R)

24.06.2015 – 1 ex. na upatrzonego; 26.06.2017 – 1 ex. na upatrzonego, obs. ML.

Leiopus nebulosus (LINNAEUS, 1758) (N/P)

8.06.2013 – 1 ex. na upatrzonego; 22.05.2015 – kilka exx. na upatrzonego, obs. ML; 1.06.2019 – ponad 20 exx. z otrząsania gałęzi drzew, głównie *Carpinus betulus* w oddz. 252 i 253, leg. et obs. WS/WTS.

Leiopus taeniatus GMELIN, 1790 (= *Leiopus linnei* WALLIN *et al.*, 2009) (P)

19.05.2014 – kilka exx. na upatrzonego; 26.05.2017 – kilka exx. na upatrzonego; 17.05.2018 – 2 exx., obs. ML; 1.06.2019 – ponad 20 exx. z otrząsania gałęzi drzew, głównie *Quercus robur* w oddz. 252 i 253; 6.06.2020 – 5 exx. z otrząsania gałęzi drzew, głównie *Q. robur* w oddz. 252, 254, 256 i 257; 24.05.2021 – 1 ex. z otrząsania gałęzi głogu *Crataegus monogyna* w oddz. 257g, 1 ex. z otrząsania gałęzi czeremchy *Prunus padus* w oddz. 257a,

2 exx. z otrząsania gałęzi *Q. robur* w oddz. 254f/255b oraz 1 ex. na upatrzonego w oddz. 248c; 19.05.2022 – 1 ex. na pniu *Carpinus betulus* w oddz. 249a, leg. et obs. WS/WTS.

Mesosa curculionoides (LINNAEUS, 1761) (R)

8.06.2013 – 1 ex. na upatrzonego; 26.05.2017 – 1 ex. na upatrzonego, obs. ML; 1.06.2019 – otwory wylotowe i żerowiska w obłamanym konarze *Quercus robur* w oddz. 253; 19.05.2022 – 1 ex. na wałku *Q. robur* w oddz. 254a, leg. WS/WTS.

Mesosa nebulosa (FABRICIUS, 1781) (R)

5.05.2013 – 1 ex. na upatrzonego, obs. ML.

Oberea oculata (LINNAEUS, 1758) (R)

6.07.2013 – 1 ex. na pędzie *Salix* sp., obs. ML.

Phytoecia nigricornis (FABRICIUS, 1781) (R)

11.06.2011 – 1 ex.; 12.05.2012 – 1 ex.; 11.06.2013 – 1 ex.; 19.05.2014 – 1 ex., wszystkie obserwacje na *Tanacetum vulgare*, obs. ML.

Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758) (N)

1.06.2019 – 2 exx. z otrząsania gałęzi *Fraxinus excelsior* w oddz. 257; 6.06.2020 – 3 exx. z otrząsania gałęzi różnych drzew w oddz. 256 i 257; 19.05.2022 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Crataegus monogyna* w oddz. 249a, leg. WS/WTS.

Saperda carcharias (LINNAEUS, 1758) (R)

19.05.2022 – stwierdzono zasiedloną topolę w wydzieleniu 254b, obs. WS/WTS, Leśniczy Andrzej Rudek poinformował autorów, że niemal corocznie usuwał na plantacji topolowej w oddz. 254b posusz opiany przez rzemlika topolowca.

Saperda perforata (PALLAS, 1773) (N)

6.06.2020 – kilka otworów wylotowych i charakterystyczne żerowiska w wywrocie *Populus tremula* w oddz. 257a; 4.07.2020 – żerowiska i otwory wylotowe w posuszu *Populus nigra* w oddz. 257f, obs. WS/WTS.

Saperda populnea (LINNAEUS, 1758) (R)

19.05.2022 – 1 ex. i kilka zooecydii w oddz. 254b, leg. WS/WTS.

Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758) (R)

19.05.2022 – 1 ex. w oddz. 254a, leg. WS/WTS.

Stenostola ferrea (SCHRANK, 1776) (R)

19.05.2019 – 1♂ na liściu *Tilia cordata* oraz zaobserwowano 1 gałąź z otworami wylotowymi w oddz. 255b, leg. WS/WTS.

Tetrops praeustus (LINNAEUS, 1758) (N/R)

23.04.2014 – 1 ex. na upatrzonego, obs. ML; 1.06.2019 – 1 ex. z otrząsania gałęzi *Prunus* sp. w oddz. 253; 6.06.2020 – 3 exx. z otrząsania gałęzi *Cornus sanguinea* w oddz. 257, leg. WS/WTS.

***Tetrops gilvipes adlbaueri* LAZAREV, 2012 (N)**

24.05.2021 – 3 exx. z otrząsania głógów *Crataegus monogyna* w oddz. 253d, 256d, 257g, leg. WS/WTS.

***Tetrops starkii* CHEVROLAT, 1859 (R)**

24.05.2013 – 1 ex. na liściu *Fraxinus excelsior*, obs. ML. (SZCZEPAŃSKI & SZCZEPAŃSKI 2019).

WNIOSKI

W czasie badań nad kózkowatymi uroczyska Klink w ciągu 46 dni obserwacji udało się odnotować ponad 800 exx. imagines należących do 60 gatunków, a na podstawie analizy żerowisk jeszcze dodatkowo 6 gatunków, tj. łącznie udało się wykazać 66 gatunków. W trakcie badań nie potwierdzono zasygnalizowanego w przeprowadzonej w latach 2006 i 2007 przez jednostki Lasów Państwowych powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej, stanowiska kozioroga dębosza *Cerambyx cerdo* LINNAEUS, 1758 w oddz. 257 (materiały Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych), dlatego nie uwzględniono tego gatunku w powyższym zestawieniu.

Przeprowadzona analiza pod kątem gatunków „puszczańskich” wskazuje, że obszar mimo gospodarczego wykorzystania, nadal ma taki charakter, świadczą o tym następujące gatunki – *Mesosa curculionoides*, *Ropalopus varini*, *Anoploclera rufipes*, *Anoploclera sexguttata*, *Leptura aethiops*, *Leptura annularis*, *Cortodera humeralis*, *Stenocorus meridianus* i *Rhagium sycophanta*.

Na podstawie obserwacji przedstawionych w powyższym wykazie, najwięcej gatunków zakwalifikowano jako rzadkie (R) – 34 gat., dalej kolejno: nieliczne (N) – 9 gat. i pospolite (P) – 3 gat. (*Alosterna tabacicolor*, *Grammoptera ruficornis* i *Leipus taeniatus*). Do gatunków fluktuujących przyporządkowano 20 gatunków w obrębie dwóch kategorii: zwykle nieliczne, okresowo pospolite (N/P) – 11 gat., oraz zwykle nieliczne, rzadko obserwowane (N/R) – 9 gat.

Analiza podobieństw między badanym obszarem a sąsiednimi obszarami natura 2000 w dolinie górnej Odry wskazuje, że jest on podobny zarówno do obszaru lasów łągowych w rejonie Prędocina PLB020002, jak i w Łęgu Zdieszowickim PLH1600119 – oba te obszary mają po 51 gat. wspólnych (SZCZEPAŃSKI & HERCZEK 2019). Badany obszar wyróżniają w stosunku do tych obszarów następujące gatunki: *Axinopalpis gracilis*, *Cortodera humeralis*, *Anoploclera rufipes*, *Ropalopus varini*, *Mesosa curculionoides*, *Tetrops starkii* i *Oberea oculata*.

PIŚMIENNICTWO

- DANILEVSKY M.L. 2024. Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea. Available from: <http://cerambycidae.net/catalog.pdf> (Updated: 18.01.2024)
- KRUSZELNICKI L., SZCZEPAŃSKI W. 2003. Chrzęszcze kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 1991-2003. *Acta entomologica silesiana* 11(1-2): 29-33.
- LÖBL I., SMETANA A. 2010. Catalogue of Palearctic Coleoptera. 6. Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- MAPA TURYSTYCZNA STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY. Opracowanie zbiorowe. Egzemplarz Bezpłatny, Studio Wydawnicze PLAN.

- PLAN URZĄDZENIA LASU 2011. Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Kup na okres gospodarczy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2020r. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział w Krakowie.
- PLEWA R., LISOWSKA M., NOWAK F. 2013. Potwierdzenie występowania *Ropalopus varini* (BEDEL, 1870) (Coleoptera: Cerambycidae) na Dolnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 21: 75–76.
- STROJNY W. 1974. Cerambycidae (Coleoptera) Wrocławia w latach 1948–1973. *Polskie Pismo Entomologiczne* 44: 741–752.
- SZCZEPAŃSKI W.T., HERCZEK A. 2019. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) wybranych obszarów Natura 2000 górnej Odry. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 11: 1–194.
- SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W.T. 2019. Nowe dla Polski południowo-zachodniej stanowiska wybranych gatunków z rodziny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae). *Acta entomologica silesiana* 27(012): 1–11 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3249946.
- SZCZEPAŃSKI W.T. SZCZEPAŃSKI W., CZERWIŃSKI S., WOŹNIAK A. 2017. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasu Strachocińskiego we Wrocławiu zebrane w latach 2003–2016. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(003): 1–19 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.855294.

Accepted: 28 January 2024; published: 28 May 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>